

RAPORTURILE DE MUNCĂ A MINORILOR

EȘANU Oxana

doctorandă, asistent universitar,
Facultatea drept, administrație, ordine și securitate publică,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI
ORCID ID: 0000-0002-4304-2919

Summary. *This Article addresses aspects of the employment relationships of minors, in terms of protecting minors from any work likely to harm their safety, health or physical, psychological, moral or social development, or endanger their education. These are very important in regulating labor relations in which minors can be involved, with the immediate notification of the relevant state bodies, competent in the protection of children's rights in case of knowledge that minors are trained in work with deviations from the legislation in force.*

Keywords: *work, state, employer, minor, employee, right to work, social protection of labor, legal employment relationship, labor law.*

Declarația Organizației Internaționale a Muncii de la Philadelphia din 1944 proclamă: „Munca, fiind o expresie a personalității umane, nu poate fi tratată ca o marfă!”

Este un adevăr confirmat de mii de ani, că *prin muncă, omul transformă nu numai natura, dar se transformă, se realizează chiar pe sine însuși.*

Cert este faptul că, subiectul privind raporturile de muncă a minorilor a fost în mod constant în atenția cercetătorilor, studiile din acest domeniu intensificându-se, în mod deosebit, în ultimul deceniu. Interesul pentru abordarea acestui subiect în literatura de specialitate (atât juridică, cât și psihologică) s-a născut, în primul rând, în virtutea schimbărilor socio-demografice și a vieții profesionale contemporane.

Pe de altă parte, evoluția tehnologică generează forme flexibile de muncă, inclusiv a salariaților în vârstă de până la 18 ani, sarcinile profesionale putând fi executate atât în locații diverse, cât și în afara programului normal de lucru. [1].

Dat fiind faptul că, în prezent viața profesională reprezintă o sferă de ilustrare existențială a individului, dreptul la muncă este conceptualizat ca fiind unul dintre drepturile fundamentale ale omului care asigură existența și dezvoltarea unei ființe umane și presupune, în același timp, valorificarea aptitudinilor fizice și intelectuale, fapt ce permite obținerea unor beneficii materiale și încadrarea ei ulterioară în viața social-politică.

Tot aici, dreptul la muncă poate fi privit ca un element constitutiv al demnității umane, precum ce contribuie la posibilitatea de a obține compensații, ceea ce duce la stabilirea unui standard adecvat de viață. În acest context, ar trebui remarcat faptul că acest drept nu implică și o garanție de angajare [2, p. 152].

Protecția socială a muncii reprezintă un sistem de măsuri și mijloace social economice, organizatorice, tehnice, curative și profilactice care acționează în baza actelor legislative și a altor acte normative și care asigură securitatea angajatului, păstrarea sănătății și menținerea capacității lui de lucru în procesul muncii [3, p. 246]. Prin urmare, pornind de la ideea că protecția socială a muncii reprezintă un domeniu complex și de majoră importanță, putem să afirmăm faptul că aici este exprimată corelația strânsă între dreptul la muncă și asistență socială a muncii. Or, dreptul la protecția socială pe care o au salariații include aspecte clar formulate în textul constituțional și care vor forma obiectul legilor din acest domeniu.

Actualitatea temei investigate rezultă din faptul că subiectul abordat vizează aspecte ale raporturilor de muncă a minorilor, sub aspectul protejării acestora față de orice muncă susceptibilă să dăuneze securității, sănătății sau dezvoltării fizice, psihologice, morale sau sociale, sau să le pericliteze educația. Astfel, ideea de la care pornim în realizarea acestei lucrări este efectuarea unei analize ce privește munca minorilor, vârsta minimă de angajare în câmpul muncii, care categorii de munci se consideră interzise minorilor, precum și garanțiile juridice de care beneficiază salariații în vârstă de până la 18 ani.

La nivel internațional, dreptul la muncă, este asigurat prin prisma mai multor acte elaborate de către Organizația Internațională a Muncii (OIM). Republica Moldova, aliniindu-se la normele de drept internațional a ratificat un șir de Convenții a Organizației Internaționale a Muncii în calitate de stat membru al acesteia. Printre acestea se înscriu Convenția nr.81 privind inspecția muncii în industrie și comerț, ratificată de Parlament la 26 septembrie 1995 și Convenția nr.129 privind inspecția muncii în agricultură, ratificată la 26 septembrie 1997.

Respectând cerințele Convențiilor OIM și în scopul armonizării legislației naționale cu normele de drept internațional și legislației Comunității Statelor Europene, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat un șir de acte legislative și normative care reglementează principiile de bază ale raporturilor de muncă, drepturile și obligațiile angajatorilor și ale salariaților, după cum urmează: Constituția Republicii Moldova [4], Codul muncii [5], Legea Republicii Moldova privind drepturile copilului [6], Legea sănătății și securității în muncă [7], Legea Republicii Moldova cu privire la tineret [8], Legea Republicii Moldova cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj [9], Hotărârea Guvernului nr.923 din 04.09.2001 cu privire la plasarea în câmpul muncii a absolvenților instituțiilor de învățământ superior și profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar de stat [10], Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor cu condiții de muncă grele, vătămătoare și/sau periculoase la care este interzisă aplicarea muncii persoanelor în vârstă de până la 18 ani și a Normelor de solicitare maximă admise

pentru persoanele în vârstă de până la 18 ani la ridicarea și transportarea manuală a greutăților [11] etc.

În concluzie putem remarca că pe parcursul anilor, preocupările statului Republica Moldova pentru crearea unui mediu de muncă sigur și sănătos au crescut odată cu intensificarea eforturilor de dezvoltare economică, socială, morală. Prin urmare, ținând cont de faptul că, în Republica Moldova, existența prevederilor în ceea ce privește protecția tinerilor la locul de muncă constituie o prerogativă, necesitatea și obligativitatea armonizării dreptului național cu cel internațional, a condus nemijlocit la reglementarea tuturor raporturilor de muncă de la care angajatorii nu pot deroga.

În această ordine de idei, ținem să menționăm că statul este cel care reglementează sistemul de sănătate și securitate în muncă și impune obligații în acest sens în sarcina angajatorilor, organelor cu atribuții în domeniu, salariaților și altor participanți la procesele de muncă [12, p. 620]. Această activitate nu este lăsată la latitudinea angajatorilor sau salariaților, ea fiind reglementată în toate domeniile vieții economice și sociale, iar statul realizează și controlul acestei activități prin organe specializate [13, p. 5].

Referindu-ne la aplicarea legislației muncii la capitolul raporturilor de muncă a minorilor, trebuie să menționăm faptul că, în textul multor legi, inclusiv la nivel internațional, termenul „minor” nu se regăsește în reglementări, care în mod conceptual ar trebui definit și consacrat exclusiv în legislația Republicii Moldova. Mai mult ca atât, deseori se folosesc termenii „copil”, „tineri” etc.

De exemplu, potrivit articolului 3 al Directivei 94/33/CE privind protecția tinerilor la locul de muncă [14], distingem următoarele noțiuni: – Copil – orice tânăr care nu a atins vârsta de 15 ani sau care face încă obiectul școlarizării obligatorii impuse de legislația națională, – Adolescent – orice tânăr în vârstă de 15 până la 18 ani care nu mai face obiectul școlarizării obligatorii, și – Tânăr – orice persoană în vârstă de până la 18 ani având un contract de muncă sau un raport de muncă, definit prin legislația în vigoare într-un stat membru și care face obiectul legislației dintr-un alt stat membru.

În conformitate cu Legea Republicii Moldova privind drepturile copilului [6], o persoană este considerată copil din momentul nașterii până la vârsta de 18 ani. Statul protejează copilul de exploatare economică și de executarea oricărei munci, ce prezintă pericol pentru sănătatea lui ori servește drept piedică în procesul de instruire sau prejudiciază dezvoltarea lui fizică, intelectuală, spirituală și socială. Astfel, Constituția Republicii Moldova, în art.50, alin.(4), prevede că “exploatarea minorilor, folosirea lor în activități care le-ar dăuna sănătății, moralității sau care le-ar pune în primejdie viața ori dezvoltarea normală sunt interzise”.

Pe de altă parte, art.2 din Legea nr.215/2016 cu privire la tineret [8], stabilește că tânăr/ă este considerată persoana cu vârstă cuprinsă între 14 și 35 de ani.

Prin urmare, având în vedere că potrivit alineatului (1) articolul 26 al Codului Civil al Republicii Moldova „Capacitatea deplină de exercițiu începe la data când persoana fizică devine majoră, adică la împlinirea vârstei de 18 ani” [15, art.26], înseamnă, *per a contrario*, că până la această vârstă persoana fizică este minor.

Totodată, dicționarul explicativ al limbii române [16] definește „minorul” ca persoană care nu a împlinit vârsta legală pentru a beneficia de drepturi civile și politice depline.

Munca copiilor necesită o abordare și o reglementare diferențiată în temeiul necesității protejării acestor categorii de salariați datorită vârstei precoce [17, p. 340].

În acest sens, ținând cont de faptul că munca persoanelor în vârstă de până la 18 ani adesea se desfășoară cu încălcarea prevederilor legale, în continuare ne propunem să analizăm particularitățile raporturilor juridice de muncă ale minorilor, reglementate de legislația muncii și de alte acte normative în domeniu:

Capacitatea juridică de muncă a minorului. Atât legislația internațională, cât și cea națională, stabilesc o limită minimă a vârstei de la care un minor poate fi încadrat în câmpul muncii în baza unui contract individual de muncă. Dat fiind faptul că Codul Muncii al Republicii Moldova [5] utilizează pentru această categorie de salariați sintagma „persoanele în vârstă de până la 18 ani”, în prezentul studiu vom opera, de asemenea cu acești termeni. Astfel, munca persoanelor în vârstă de până la 18 ani este reglementată în Capitolul III al Titlului IX din C.M.R.M. Legiuitorul enumeră două grupuri de vârstă a minorilor, cărora le stabilește cerințe și garanții diferite: – salariați în vârstă de la 15 la 16 ani; – salariații în vârstă de la 16 la 18 ani.

Spre deosebire de raporturile „clasice” de drept privat în care capacitatea juridică este distinsă și aplicată prin cele două elemente ale sale - capacitatea de folosință și cea de exercițiu, în raporturile juridice de muncă se evidențiază elementul specific constând în recunoașterea ca subiect de drepturi doar pentru acele persoane care întrunesc ambele laturi ale capacității [18, p. 171; 19, p. 18].

Prevederile Codului Civil al Republicii Moldova, articolul 24 definește capacitatea de folosință a persoanei fizice ca fiind capacitatea de a avea drepturi și obligații civile. Capacitatea de folosință a persoanei fizice apare în momentul nașterii și încetează o dată cu moartea.

Capacitatea de exercițiu este aptitudinea persoanei de a dobândi prin fapta proprie și de a exercita drepturi civile, de a-și asuma personal obligații civile și de a le executa [15, art.25].

În dreptul muncii, capacitatea juridică începe la vârsta legală pentru a încheia un contract de muncă, atât în privința dreptului la muncă, cât și în privința exercițiului acestui drept.

Prin urmare, datorită specificului pe care-l reprezintă, capacitatea juridică în dreptul muncii a fost privită ca unică, disocierea ei în capacitate de folosință și capacitate de exercițiu (de dispoziție) neprezentând interes [20, p.20, 21, p.165]. Soluția este valabilă și în prezent, în raport cu prevederile Codului muncii în vigoare[22, p. 33].

Conform prevederilor alineatului (2) articolul 46, din Codul muncii, „Persoana fizică dobândește capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani”. Excepția de la această regulă este indicată în alineatul (3) articolul 46, din Codul muncii: „Persoana fizică poate încheia un contract individual de muncă și la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul scris al părinților sau al reprezentanților legali, dacă, în consecință, nu îi vor fi periclitate sănătatea, dezvoltarea, instruirea și pregătirea profesională”.

În acest context, menționăm faptul că acordul părinților sau al reprezentanților legali trebuie să vizeze un anumit contract de muncă și nemijlocit să fie expres, adică dat în formă scrisă, în prealabil sau cel târziu concomitent cu încheierea contractului individual de muncă.

Menționăm că Convenția OIM nr.138/1973 cu privire la vârsta minimă de încadrare în muncă, prin reglementările sale, instituie interdicția încadrării în muncă a persoanelor sub vârsta de 15 ani. Prin urmare, legislația națională cu privire la vârsta minimă de încadrare în muncă corespunde prevederilor instrumentelor internaționale din domeniu.

Este foarte important de reținut că, în cazul lipsei acordului părinților sau a reprezentanților legali la încheierea contractului individual de muncă de către minorul cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani, alineatul (1) articolul 84 Codul Muncii prevede expres nulitatea contractului de muncă: „Nerespectarea oricărei dintre condițiile stabilite de prezentul cod pentru încheierea contractului individual de muncă atrage nulitatea acestuia”.

Totodată, în afară de criteriile privind vârsta de 15 și, respectiv, 16 ani, legea face referire la vârsta de 18 ani, indicând muncile la care persoanele date nu sunt admise, aspect pe care îl abordăm în continuare.

Condiții privind criteriul volitiv. Salariații cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani nu necesită acordul părinților la angajarea în câmpul muncii. Este necesar de menționat că, salariații cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani la încheierea contractului de muncă, urmează a-și da consimțământul în mod liber și independent de voința părinților, fără a fi influențat sau constrâns de aceștia sau reprezentanții lor legali, doar dacă în prealabil au obținut acordul acestora. În acest context, cu referire la cerințele de valabilitate ale acordului pentru încheierea contractului de muncă, susținem că acesta trebuie să corespundă cerințelor de valabilitate a unui act juridic, adică urmează să provină de la o

persoană cu discernământ, să fie exprimat cu intenția de a produce efecte juridice și să nu fie afectat de vreun viciu de consimțământ.

Tangențial această problematică a fost abordată și autorii S. Ghimpu și A. Țiclea, pentru care încheierea unui contract individual de muncă valabil, presupune în primul rând exprimarea în mod valabil, neechivoc și în deplină cunoștință de cauză a voinței fiecărei dintre părți, de a contracta și în al doilea rând să se realizeze acordul de voință a celor două părți în condițiile prevăzute de lege [23, p. 155].

Examenul medical. Este foarte important de reținut și faptul că salariații în vârstă de până la 18 ani sunt angajați numai după ce au fost supuși unui examen medical preventiv și ulterior, până la atingerea vârstei de 18 ani, aceștia vor fi supuși examenului medical obligatoriu în fiecare an. Cheltuielile pentru examenele medicale vor fi suportate de angajator. [5, art.253].

Toate acestea ne sugerează ideea că scopul acestui examen este de a verifica și a certifica faptul că minorul este apt, din punct de vedere fizic, pentru a se încadra în câmpul muncii sau a stabili dacă starea sănătății îi permite să îndeplinească munca încredințată. Astfel, pe perioada trecerii examenului medical, salariații minori sunt eliberați de la îndeplinirea muncii cu menținerea salariului.

Muncile interzise minorilor. Codului Muncii stabilește norme cu privire la interzicerea atragerii minorilor la anumite categorii de munci, cum ar fi, spre exemplu, munca de noapte, munca suplimentară, munca în zilele de repaus etc.

Conform prevederilor articolului 255 din Codul muncii: „Este interzisă utilizarea muncii persoanelor în vârstă de până la 18 ani la lucrările cu condiții de muncă grele, vătămătoare și/sau periculoase, la lucrări subterane, precum și la lucrări care pot să aducă prejudicii sănătății sau integrității morale a minorilor (jocurile de noroc, lucrul în localurile de noapte, producerea, transportarea și comercializarea băuturilor alcoolice, a articolelor din tutun, a substanțelor stupefiante și toxice). Nu se admite ridicarea și transportarea manuală de către minori a greutăților care depășesc normele maxime stabilite pentru ei. Nomenclatorul lucrărilor cu condiții de muncă grele, vătămătoare și/sau periculoase la care este interzisă aplicarea muncii persoanelor în vârstă de până la 18 ani, precum și normele de solicitare maximă admise pentru persoanele în vârstă de până la 18 ani la ridicarea și transportarea manuală a greutăților, se aprobă de Guvern după consultarea patronatelor și sindicatelor”.

Hotărârea Guvernului nr.541 din 07.07.2014 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor cu condiții de muncă grele, vătămătoare și/sau periculoase, la care este interzisă aplicarea muncii persoanelor în vârstă de până la 18 ani, și a Normelor de solicitare maximă admise pentru persoanele în vârstă de

până la 18 ani la ridicarea și transportarea manuală a greutăților, ne indică o listă a locurilor de muncă, categorii de munci la care este interzisă aplicarea muncii minorilor cu vârsta sub 18 ani ca, de exemplu: construcții subterane cu destinație specială, industrie metalurgică, producerea și transmisiunea energiei electrice și tehnice, industria petrochimică, producția microbiologică – producerea alcoolului etilic, producția medicamentelor, construcții de mașini și prelucrarea metalelor, lucrări de construcții etc.

Prin această hotărâre s-a aprobat și greutatea maximă, ce ține de ridicarea și mutarea manuală a greutăților de către salariații în vârstă până la 18 ani, după cum urmează: – pentru persoanele de ambele sexe în vârstă de la 15 până la 16 ani – orice greutate; – pentru persoanele de ambele sexe în vârstă de la 16 până la 18 ani – greutăți de 2 kg (masa totală a greutăților transportate în timpul unui schimb de lucru nu trebuie să depășească 700 kg); În ceea ce privește muncile la executarea cărora, odată cu lucrul de bază sunt ridicate și mutate manual greutăți, persoanelor mai tinere de 18 ani le sînt proscrie lucrările: – pentru persoanele de ambele sexe în vârstă de la 15 până la 16 ani – greutăți mai mari de 2 kg; – pentru persoanele de ambele sexe în vârstă de la 16 până la 18 ani – greutăți mai mari de 4 kg. Totodată, durata lucrărilor de mutare manuală a greutăților nu trebuie să depășească o treime din durata schimbului de lucru, iar masa totală a greutăților mutate în timpul schimbului nu trebuie să depășească pentru persoanele de ambele sexe în vârstă de 15-16 ani – 175 kg; iar pentru salariații cu vârsta de 16-18 ani – 350 kg

Totuși, în conformitate cu pct. 2 și 3 din Hotărârea Guvernului menționată mai sus este stabilit că angajarea persoanelor în vârstă de până la 18 ani la lucrările cu condiții de muncă grele, vătămătoare și/sau periculoase incluse în Nomenclator este interzisă. În același timp, este prevăzut că în cadrul practicii în producție (instruirea în producție) persoanele în vârstă de până la 18 ani care își fac studiile în colegii, școli profesionale și școli de meserii, precum și elevii din clasele superioare ale gimnaziilor, liceelor pot fi admiși la lucrările incluse în Nomenclator doar cu condiția că: a) la locurile respective de muncă sunt respectate cu strictețe cerințele de securitate și sănătate în muncă; b) durata lucrărilor nu va depăși 4 ore pe zi.

În acest sens, cu titlu de exemplu aducem câteva categorii de munci la care nu sunt admise persoanele cu vârsta sub 18 ani: construcții subterane cu destinație specială (muncitori cu diverse profesii, angajați la lucrări subterane, alegător-stivuitor, cernător, miner tăietor, mașinist la mașina de tăiat argilă, mașinist la mașina de tăiat piatră, sortator, sfărâmător plăci și blocuri, tăietor piatră, tăietor tranșee); industria metalurgică (profesii generale din metalurgia feroasă, arămar, lucrări directe în secții metalurgice, călitor laminate, controlor în

producția de metale feroase, angajat nemijlocit la sectoarele fierbinți, descărcător la halde, încălzitor metale, încărcător cuptoare termice, încărcarea și descărcarea manuală, îndreptător laminate, îndreptarea metalului fierbinte, înlăturător metale fierbinți, înlăturător zgură și metale recirculante) etc.

În sensul Convenției OIM privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor și acțiunea imediată în vederea eliminării lor nr.182/1999 [24], cele mai grave forme de muncă a copiilor sunt: a) toate formele de sclavie sau practicile similare, ca de exemplu: vânzarea de sau comerțul cu copii, servitutea pentru datorii și munca de servitor, precum și munca forțată sau obligatorie, inclusiv recrutarea forțată sau obligatorie a copiilor în vederea utilizării lor în conflictele armate; b) utilizarea, recrutarea sau oferirea unui copil în scopul prostituției, producției de material pornografic sau de spectacole pornografice; c) utilizarea, recrutarea sau oferirea unui copil în scopul unor activități ilicite, mai ales pentru producția și traficul de stupefiante, așa cum le definesc convențiile internaționale pertinente; d) muncile care, prin natura lor sau prin condițiile în care se exercită, sunt susceptibile să dăuneze sănătății, securității sau moralității copilului.

Art.7 al Convenției 182/1999 impune statelor-membre să ia toate măsurile necesare pentru a asigura punerea efectivă în practică și respectarea dispozițiilor care dau efect prezentei convenții, inclusiv prin stabilirea și aplicarea de sancțiuni penale sau, dacă este cazul, de alte sancțiuni. În continuare, alineatul (2) reiterează asupra ideii că orice stat-membru trebuie, ținând seama de importanța educației pentru eliminarea muncii copiilor, să ia măsuri eficiente într-o perioadă determinată, pentru: a) a preveni angajarea copiilor în cele mai grave forme ale muncii copiilor; b) a prevedea ajutorul direct necesar și adecvat pentru a-i sustrage pe copii de la cele mai grave forme ale muncii copiilor și a asigura readaptarea lor și integrarea lor socială; c) a asigura accesul lor la educația de bază gratuită și, ori de câte ori este posibil și potrivit, la formarea profesională a tuturor copiilor sustrași de la cele mai grave forme ale muncii copiilor; d) a identifica copii expuși în mod particular riscurilor și a intra în contact direct cu ei; e) a ține seama de situația particulară a fetelor [24].

Muncile la care pot fi admiși salariații cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani. Particularitățile raporturilor de muncă a salariaților cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani impuse de lege sunt următoarele:

a) *munca nu va periclita sănătatea minorului.* Ținând cont de faptul că minorul aflat la această vârstă se află în continuă dezvoltare atât mentală, cât și fizică, munca prestată nu trebuie să-i dăuneze sănătatea acestuia.

Făcând o referire la Codul Muncii al României [25], menționăm că acesta utilizează la acest compartiment noțiunile de „muncă periculoasă” și „muncă intolerabilă”. Profesorul Hidro Romulus, menționează care munci sunt

intolerabile[26, p.40], după cum urmează: - activitățile desfășurate de către copil sau realizate prin implicarea nemijlocită a copilului, care, prin natura lor sau condițiile în care se exercită, dăunează sănătății, securității, dezvoltării sau moralității copiilor, și anume: toate formele de sclavie sau practicile similare - vânzarea de sau comerțul cu copii, servitutea pentru datorii și munca de servitor - precum și munca forțată sau obligatorie, inclusiv recrutarea forțată sau obligatorie a copiilor în vederea utilizării lor în conflictele armate; utilizarea, recrutarea sau oferirea unui copil în scopul practicării prostituției, producției de material pornografic sau de spectacole pornografice; utilizarea, recrutarea sau oferirea unui copil în scopul unor activități ilicite, mai ales pentru producția și traficul de stupefiante, așa cum le definesc convențiile internaționale.

b) munca nu va periclita dezvoltarea și pregătirea profesională a minorului. Un alt aspect impus de lege, se referă la educația minorului, mai cu seamă la respectarea școlarizării acestuia.

Particularitățile executării contractelor de muncă ale minorilor.

1) Perioada de probă. Perioada de probă este perioada în care angajatorul verifică dacă angajatul este potrivit. Aceasta este necesară pentru a verifica calitățile profesionale și cât de potrivit este pentru postul vacant, în caz contrar, adică dacă rezultatul perioadei de probă este nesatisfăcător, angajatorul poate să-l concedieze pe salariat. Cu referire la salariații minori, conform prevederilor art.62, lit.b) din Codul muncii, persoanelor în vârstă de până la 18 ani li se interzice aplicarea perioadei de probă în cazul încheierii contractului individual de muncă. Or, o asemenea concediere de către angajator trebuie declarată ilegală de către instanța de judecată.

2) Timpul de muncă. În ce privește norma de muncă pentru salariații respectivi, aceasta este proporțională cu timpul de muncă redus stabilit. Pentru salariații cu vârsta de până la 18 ani angajați după absolvirea gimnaziilor, liceelor, a școlilor medii de cultură generală, a școlilor profesionale polivalente și a școlilor de meserii, angajatorul le stabilește norme de muncă reduse, în conformitate cu legislația în vigoare, cu convențiile colective și cu contractul colectiv de muncă.

Pentru anumite categorii de salariați, în funcție de vârstă, de starea sănătății, de condițiile de muncă și de alte circumstanțe, în conformitate cu legislația în vigoare și contractul individual de muncă, se stabilește durata redusă a timpului de muncă. Astfel, conform prevederilor articolului 96 din Codul muncii, pentru salariații minori sunt prevăzute următoarele durate reduse a timpului de muncă săptămânal: a) 24 de ore pentru salariații în vârstă de la 15 la 16 ani; b) 35 de ore pentru salariații în vârstă de la 16 la 18 ani.

3) Munca de noapte. Munca de noapte este munca desfășurată în intervalul dintre orele 22.00 și 06.00. Potrivit alineatului (5) articolul 103 Codul Muncii nu se admite atragerea la munca de noapte a salariaților cu vârsta de până la 18 ani.

4) *Munca suplimentară.* Regula generală prevede că nu se admite atragerea la muncă suplimentară a salariaților în vârstă de până la 18 ani, chiar și în cazul în care aceștia și-ar da acordul.

5) *Munca în zilele de repaus.* Potrivit alineatului (3) articolul 110 Codul Muncii nu se admite atragerea la muncă în zilele de repaus a salariaților în vârstă de până la 18 ani.

6) *Munca în zilele de sărbătoare nelucrătoare.* Conform alineatului (3) articolul 111 Codul Muncii, nu se admite atragerea la muncă în zilele de sărbătoare nelucrătoare a salariaților în vârstă de până la 18 ani.

7) *Munca în tură continuă.* Potrivit alineatului (1) articolul 318 Codul Muncii nu se admite atragerea la munca în tură continuă a salariaților cu vârsta de până la 18 ani.

8) *Concediile.* Potrivit alineatului (2) articolul 115 Codul Muncii, înainte de expirarea a 6 luni de muncă la unitate, concediul de odihnă pentru primul an de muncă se acordă, în baza unei cereri scrise de câteva categorii de salariați, printre care și salariaților în vârstă de până la 18 ani. Prin urmare, în momentul când angajatorul programează concediile anuale, trebuie să țină cont de regula potrivit căreia salariaților în vârstă de până la 18 ani concediul anual plătit li se acordă vara, iar în baza unei cereri scrise a salariatului minor, concediul anual plătit poate fi acordat și în oricare altă perioadă a anului. Neacordarea concediului de odihnă anual salariaților în vârstă de până la 18 ani, este interzisă.

De asemenea, salariații în vârstă de până la 18 ani beneficiază anual de un concediu suplimentar plătit cu o durată de cel puțin 4 zile calendaristice.

9) *Salarizarea.* Potrivit alineatului (1) articolul 152 Codul Muncii, în cazul salarizării pe unitate de timp, salariaților în vârstă de până la 18 ani salariul li se plătește ținându-se cont de durata redusă a muncii zilnice, iar munca salariaților minori care lucrează în acord este retribuită în baza tarifelor pentru munca în acord stabilite salariaților adulți. Totodată, munca elevilor și studenților din instituțiile de învățământ secundar general, secundar profesional și mediu de specialitate, care nu au atins vârsta de 18 ani, prestată în afara timpului de studii, se retribuește proporțional cu timpul lucrat sau în acord. Angajatorul poate să stabilească, din contul mijloacelor proprii, un spor la salariul tarifar pentru timpul cu care durata muncii zilnice a salariaților minori se micșorează în comparație cu durata muncii zilnice a salariaților adulți.

10) *Răspunderea materială.* Cu salariații în vârstă de până la 18 ani nu poate fi încheiat contract de răspundere materială deplină. Potrivit alineatului (3) articolul 337 Codul Muncii salariații în vârstă de până la 18 ani poartă răspundere materială deplină doar pentru cauzarea intenționată a prejudiciului material, precum și pentru prejudiciul cauzat în stare de ebrietate alcoolică, narcotică ori

toxică, stabilită în modul prevăzut la articolul 76 lit.k), sau în urma comiterii unei infracțiuni.

11) *Trimiterea în deplasare în interes de serviciu.* Se interzice trimiterea în deplasare a salariaților în vârstă de până la 18 ani. De la regula generală însă avem câteva excepții care admit trimiterea în deplasare în interes de serviciu a salariaților în vârstă de până la 18 ani, și anume: salariații din instituțiile audiovizualului, din teatre, circuri, organizații cinematografice, teatrale și concertistice, precum și din cele ale sportivilor profesioniști. Această excepție este motivată prin specificul muncii acestor categorii de salariați.

12) *Concedierea.* Concedierea salariaților în vârstă de până la 18 ani, cu excepția cazului de lichidare a unității, se permite numai cu acordul scris al agenției teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, respectându-se condițiile generale de concediere prevăzute de Codul muncii. Ținem să menționăm faptul că, în cazul nerespectării legislației muncii, survine răspunderea juridică. Codul Contravențional prevede un șir de contravenții pentru subiecții care atentează la drepturile de muncă ale minorilor și pentru care sunt stabilite anumite sancțiuni

Deoarece este un domeniu sensibil având în vedere vârsta fragedă de la care legiuitorul a permis desfășurarea de activități remunerate de către salariații în vârstă de până la 18 ani, în concluzie la cele relatate mai sus, trebuie să menționăm că, conform unei priviri de ansamblu asupra legislației muncii aplicabile minorilor, aceștia se supun dreptului comun în materie, dar beneficiază de unele reglementări speciale în acele situații în care nevoile speciale de atenție ale acestei categorii de angajați le impun.

Este esențială educarea societății în spiritul protecției copiilor de exercitarea muncilor dăunătoare dezvoltării fizice și psihice a acestora. Aceste aspecte sunt foarte importante în reglementarea raporturilor de muncă în care minorii pot fi implicați, cu sesizarea imediată a organelor de resort ale statului competente în protecția drepturilor copiilor în cazul cunoașterii că minorii sunt antrenați în munci cu abateri de la legislația în vigoare.

Referințe:

1. ZAHARIA, D.V., GAVRILOAIEI, S.I. Flexibilitatea granițelor muncă-familie în context românesc, în MARHAN, A.M., MICLE, M.I. (coord.), Perspective asupra interferenței muncă-familie, Ed. Academiei Române, București, 2016, p. 123-135. [Accesat: 25.10.2022] Disponibil: https://www.researchgate.net/publication/290447085_Flexibilitatea_granitelor_munca-familie_in_context_romanesc
2. МАКИЛИ-АЛИЕВ, К.Н.О. Влияние международного права прав человека на национальные отрасли конституционного права. Диссертация на соискание ученой степени доктора хабилитат права. Кишинэу: Академия Наук Молдовы, 2014, 152 с.

3. BAEȘU, V. Protecția socială a muncii reieșind din prevederile constituționale ale Republicii Moldova și a jurisdicției internaționale. În: materialele Conferinței internaționale științifice „Știința juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradițiilor europene. Știința juridică în contextul promovării valorilor statului de drept,.. ULIM, 13-14 mai 2010.
4. Constituția Republicii Moldova nr.1 din 29.07.1994. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.78.
5. Codul muncii al Republicii Moldova nr.154 din 28.03.2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.159-162.
6. Legea privind drepturile copilului nr.338 din 15.12.1994. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.13.
7. Legea sănătății și securității în muncă nr.186 din 10.07.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.143-144.
8. Legea Republicii Moldova cu privire la tineret nr.215 din 29.07.2016. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 nr.315-328.
9. Legea Republicii Moldova cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj nr.105 din 14.06.2018. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.295-308.
10. Hotărârea Guvernului nr.923 din 04.09.2001 cu privire la plasarea în câmpul muncii a absolvenților instituțiilor de învățământ superior și profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar de stat. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.108-109.
11. Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor cu condiții de muncă grele, vătămătoare și/sau periculoase la care este interzisă aplicarea muncii persoanelor în vârstă de până la 18 ani și a Normelor de solicitare maximă admise pentru persoanele în vârstă de până la 18 ani la ridicarea și transportarea manuală a greutăților. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.185-199.
12. ȚICLEA, A. Tratat de dreptul muncii. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția a IX-a, actualizată. București: Universul Juridic, 2015, 1120 p.
13. POPA, V., MIRCOVICI, N. Dreptul muncii. Accidentul de muncă în practica internațională. București: Getic, 1997.
14. Directiva 94/33/CE privind protecția tinerilor la locul de muncă.
15. Codul Civil al Republicii Moldova nr.1107 din 06.06.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86.
16. Dicționar explicativ al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugită, Academia română, Institutul de lingvistică Iorgu Iordan – Al. Rosseti: Univers Enciclopedic Gold, 2016. 1376 p.
17. PLEȘCA, V. Masă rotundă cu participare internațională consacrată aniversării a 20 de ani de la fondarea Academiei de Administrare Publică de pe lângă

- Președintele Republicii Moldova, cu tema: Protecția drepturilor omului: Mecanisme naționale și internaționale, 11.12.13 Comunicare „Condițiile admiterii la muncă a minorilor cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani”, Chișinău, 2013. În: Materialele mesei rotunde, p. 340-342.
18. GHIMPU, S. Capacitatea persoanei fizice de a încheia un contract de muncă în calitate de angajat. În: Studii și cercetări juridice nr.2/1967, p. 170-174.
 19. RALUCA, D. Particularități ale contractului individual de muncă încheiat de minor. În: Revista română de dreptul muncii nr.1/2005, p. 15-20.
 20. GHIMPU, S. MOHANU, GH. Condițiile încheierii contractului individual de muncă. București: Științifică și Enciclopedică, 1988, 136 p.
 21. GHIMPU, S., ȚICLEA, A. Dreptul muncii. ediția a II-a. București: All Beck, 2001, 876 p.
 22. ATHANASIU, A. DIMA, L. Dreptul muncii. București: All Beck, 2005, 408 p.
 23. GHIMPU, S., TICLEA, A. Dreptul muncii. București: Șansa, 1994, 253 p.
 24. Convenția Organizației Internaționale a Muncii nr.182 din anul 1999 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor și acțiunea imediată în vederea eliminării lor. Publicat: 30.12.2006 în Tratatate Internaționale Nr.35.
 25. Codul Muncii al României. În Monitorul Oficial al României, 2003, în vigoare de la 18.05.2011. [Accesat: 25.10.2022]. Disponibil: <https://www.codulmuncii.ro/integral.php>
 26. GIDRO, R. Dreptul muncii. Curs universitar. București: Universul Juridic, 2013, 364 p.

